

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 51 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса.....	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	

“YASHIL UNIVERSITET” TAMOYILLARI: MAZMUN- MOHIYATI VA AHAMIYATI

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, i.f.d., professor

Annotatsiya: Mazkur maqolada “Yashil universitet” tamoyilining mazmun-mohiyati va uning ta’lim muassasalarida barqaror rivojlanishni ta’minlashdagi ahamiyati o’rganilgan. Xususan, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida ushbu tamoyilini amalga oshirish imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida ekologik ta’lim, energiya tejankor texnologiyalar va universitet infratuzilmasini ekologik talablarga moslashtirish bo’yicha istiqbolli takliflar berilgan.

Kalit so’zlar: “Yashil universitet”, barqaror rivojlanish, ekologik ta’lim, energiya samaradorligi, infratuzilma.

Abstract: This article examines the essence of the "Green University" concept and its importance in ensuring sustainable development in educational institutions. The possibilities of implementing this concept at Tashkent State University of Economics have been analyzed. Proposals have been made to introduce ecological education, energy-saving technologies, and adapt university infrastructure to environmental requirements.

Key words: Green university, sustainable development, ecological education, energy efficiency, infrastructure.

Аннотация: В статье изучены сущность концепции “Зеленый университет” и ее значение в обеспечении устойчивого развития учебных заведений. Проведен анализ возможностей реализации данной концепции в Ташкентском государственном экономическом университете. В ходе исследования предложены меры по внедрению экологического образования, энергосберегающих технологий и адаптации инфраструктуры университета к экологическим требованиям.

Ключевые слова: Зеленый университет, устойчивое развитие, экологическое образование, энергоэффективность, инфраструктура.

KIRISH

Global miqyosda ekologik muammolar, jumladan, iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va atrof-muhit ifloslanishi insoniyatni yangi yondashuvlarni izlashga undamoqda. Barqaror rivojlanish tamoyillarini hayotga tatbiq etish dunyoning ko'plab mamlakatlari uchun strategik vazifaga aylangan. Bu jarayon nafaqat iqtisodiyot va texnologiyalarni, balki jamiyatning turli qatlamlarini, xususan, ta'lim tizimini ham qamrab olmoqda.

Ekologik mas'uliyatni oshirish va barqarorlikka asoslangan yondashuvlarni rivojlantirish bugungi kunning muhim talablaridan biridir. Ta'lim tizimida ushbu tamoyillarni amalga oshirish orqali ekologik ongni shakllantirish va yoshlarni barqaror rivojlanish g'oyalariga jalb qilish mumkin. “Yashil universitet” tamoyili ekologik mas'uliyatni oshirishda innovatsion platforma sifatida katta ahamiyat kasb etmoqda. Bu model nafaqat ekologik muammolarni o'rganish, balki ekologik barqarorlik tamoyillarini amaliy faoliyatga tatbiq qilishga ham qaratilgan.

Barqaror iqtisodiyotning asosiy yo'nalishlaridan biri yashil moliya va yashil energetika tizimlarini rivojlantirishdir. Xususan, yashil energetika energiya resurslaridan foydalanishda samaradorlikni oshirish va uglerod izini kamaytirish orqali atrof-muhitni muhofaza qilishga xizmat qiladi. Universitetlar ushbu yo'nalishlarda innovatsion tadqiqotlarni amalga oshirish orqali yashil iqtisodiyotga o'tishda muhim o'rin egallashi mumkin.

Ilm-fan va texnologiyalarning rivoji ekologik muammolarni hal qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Qayta tiklanuvchi energiya, chiqindilarni qayta ishlash va suv resurslarini boshqarish kabi sohalaridagi yangi ishlanmalar nafaqat ekologik xavfsizlikni ta'minlaydi, balki iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini ham beradi.

“Yashil universitet” tushunchasi barqaror rivojlanish maqsadlarini ta'lim, ilmiy-tadqiqot va boshqaruv

tizimlari orqali amalga oshiruvchi model sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu model talabalar orasida ekologik ongini shakllantirish va ularni mas'uliyatli mutaxassislariga aylantirishni maqsad qiladi. Shu bilan birga, bu tamoyili universitet infratuzilmasini ekologik talablarga moslashtirishni ham nazarda tutadi.

Yashil energiyaga o'tish nafaqat ekologik, balki iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda strategik ahamiyatga ega. Bu jarayon orqali energiya samaradorligini oshirish, yangi texnologiyalarni joriy qilish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish mumkin. Ayniqsa, 2030-yilgacha O'zbekistonda yashil iqtisodiyot tamoyillarini hayotga tatbiq etish bo'yicha rejalashtirilgan maqsadlar mamlakatning global iqlim o'zgarishlariga moslashuvchanligini oshiradi.

Tabiiy resurslar cheklanganligini hisobga olgan holda, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish ustuvor vazifa hisoblanadi. Bu nafaqat energiya xavfsizligini ta'minlaydi, balki iqtisodiyotni uglerodga bog'liqlikdan ozod qilishga imkon beradi. Shu bilan birga, yashil iqtisodiyot sohasida investitsiyalarni rag'batlantirish orqali yangi ish o'rinlari yaratish va xususiy sektorni rivojlantirish imkoniyatlari kengayadi.

Yashil iqtisodiyotga o'tish global ekologik muammolarga qarshi kurashishning samarali vositasi bo'lib, iqtisodiy diversifikatsiya va ekologik xavfsizlikni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Energiya tejamkor texnologiyalarning joriy etilishi xususiy sektorda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, yashil moliya tizimining rivoji korxonalarining ekologik loyihalarini moliyalashtirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratadi.

2030-yilgacha yashil iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirish mamlakatning xalqaro maydondagi nufuzini oshirish, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va global ekologik muammolarga moslashuvchan rivojlanishni ta'minlash uchun zarurdir. Bu jarayonda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi kuchli hamkorlik alohida ahamiyatga ega.

Bugungi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlarida "Yashil universitet" tamoyillarini tatbiq etish bo'yicha sezilarli yutuqlarga erishilgan. Biroq, har bir hududning o'ziga xos sharoitlarini inobatga olib, ushbu tamoyilini moslashtirilgan holda amalga oshirish zarur. Shunday qilib, "Yashil universitet" tamoyillari va ularning ta'lim tizimidagi ahamiyatini ilmiy-analitik yondashuvda o'rganish bugungi kun uchun nihoyatda dolzarbdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Yashil universitet" tamoyilini ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilishda bir qator tadqiqotlar alohida ahamiyatga ega. Barqaror rivojlanish tamoyillarining universitetlarda amalga oshirilishini tadqiq qilgan olimlardan biri xorijiy olim – David Orr¹. Uning ishlarida ekologik ta'limning asosiy maqsadi tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'ladigan mutaxassislar tayyorlash ekanligi qayd etiladi. Orr universitetlarni nafaqat ilmiy markaz sifatida, balki jamiyatni barqaror rivojlanish sari yetaklaydigan muassasalar sifatida ko'radi [1].

Shuningdek, Sterlingning tadqiqotlari ta'lim muassasalarida ekologik barqarorlik tamoyillarini joriy etishning zaruriyatiga urg'u beradi². U universitet infratuzilmasida qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni, chiqindilarni qayta ishlashni va ekologik madaniyatni shakllantirishni muhim omillar sifatida ko'rsatadi. Sterlingning ta'kidlashicha, barqarorlikning ta'lim jarayoniga integratsiyasi talabalarning ekologik ongini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi [2].

Bundan tashqari, Shriberg universitetlarning ekologik mas'uliyatni boshqarish bo'yicha yondashuvlarini tahlil qilgan³. Uning tadqiqotlari ekologik boshqaruvni strategik rejalashtirish, universitet faoliyatida barqarorlik tamoyillarini amaliyotga tatbiq etish va bu jarayonda talaba hamjamiyatining faolligini oshirish zarurligini ta'kidlaydi. Shriberg, shuningdek, ekologik barqarorlikni amalda qo'llashda moliyaviy imkoniyatlar va siyosiy yondashuvlarning o'zaro bog'liqligiga e'tibor qaratgan [3].

Xalqaro miqyosda "Yashil kampus" dasturlari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar orasida Leal Filho ijodiy ishlari diqqatga sazovordir⁴. Uning ishlari "Yashil universitet" tamoyillarining jahon universitetlari infratuzilmasiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan bo'lib, bu borada amaliy tajribalarni umumlashtiradi. Leal Filho universitetlarda barqaror energiya tizimlari va ekologik izni kamaytirishga qaratilgan loyihalarning ahamiyatini ta'kidlaydi [4].

O'zbekistonda ushbu yo'nalish hali yangi bo'lsa-da, mamlakatning ekologik va iqtisodiy sharoitlarini hisobga olgan holda "Yashil universitet" modelini joriy etish yuzasidan ilmiy yondashuvlar shakllanmoqda.

Xususan, taniqli mahalliy olim Nosir Maxmudov - "Yashil iqtisodiyot energiya va resursni tejashga, atmosferaga uglerod chiqarishni kamaytirishga, sof energiyadan foydalanuvchi transportga, energiyaning muqobil manbalariga, organik qishloq xo'jaligiga, ekodevelopmentga (atrof muhitga kam ta'sir ko'rsatgan holda qurilishga), ilg'or logistikaga asoslanadi [5]. Demak, «yashil» iqtisodiyotning muhim komponenti qayta

1 D. Orr. Ecological Literacy: Educating Our Children for a Sustainable World. – Washington, DC: Island Press, 1992. – 210 p.

2 S. Sterling. Sustainable Education: Re-visioning Learning and Change. – Totnes: Green Books, 2001. – 192 p.

3 M. Shriberg. Institutional Assessment Tools for Sustainability in Higher Education. – Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2002. – 300 p.

4 W. Leal Filho. Handbook of Sustainability Science and Research. – Cham: Springer, 2018. – 485 p.

tiklanadigan energiya manbalarini yaratish va foydalanish hisoblansa, bu jihatdan O'zbekistonning salohiyati ancha yuqori hisoblanadi.⁵

Nasiba Xasanova esa, universitetlarning barqaror rivojlanish dasturlarida yetakchi o'rin tutishi va bu borada xalqaro tajribani o'rganish zarurligini qayd etadi. Xasanovaning fikricha, ekologik ta'limni rivojlantirish orqali barqaror rivojlanishning muhim maqsadlariga erishish mumkin⁶ [5].

Mazkur tadqiqotlar asosida "Yashil universitet" tamoyilining nazariy jihatlarini va amaliy tatbiq etish yo'nalishlarini o'zaro bog'liq holda o'rganilib, transformatsiya jarayonlarini takomillashtirish bo'yicha yangi yondashuvlar ishlab chiqilishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida "Yashil universitet" tamoyilining mazmun-mohiyati va uning amalga oshirilish yo'nalishlarini o'rganish uchun nazariy tahlil va empirik usullar qo'llanildi. Maqola uchun ma'lumotlar xalqaro ilmiy maqolalar, hisobotlar va statistik manbalardan olingan. Olingan ma'lumotlar tahlil qilishda taqqoslash, sintez va kontent tahlil usullaridan foydalanildi. Ushbu yondashuvlar tadqiqotning aniqligi va asoslanganligini ta'minladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yashil universitet tamoyili barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan bo'lib, ta'lim muassasalarida ekologik madaniyatni rivojlantirish, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va atrof-muhitni himoya qilishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Ushbu tamoyilining mazmun-mohiyatini tushunish uchun uning nazariy asoslari, amaliy ahamiyati va global tajribadagi yutuqlarga e'tibor qaratish lozim.

"Yashil universitet" modeli – bu nafaqat ekologik infratuzilmani rivojlantirish, balki ta'lim jarayonlariga barqaror rivojlanish tamoyillarini integratsiya qilishni ham nazarda tutadi. Ushbu tamoyillar talabalarning ekologik ongini rivojlantirish, barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishda ta'lim tizimining rolini oshirishga qaratilgan. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, universitetlar ilmiy-tadqiqot ishlari orqali atrof-muhit muammolarini hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Xususan, AQShda Harvard universiteti, Buyuk Britaniyada Oksford universiteti, Germaniyada Berlin Texnika universiteti kabi yetakchi oliy ta'lim muassasalari yashil kampus dasturlarini muvaffaqiyatli amalga oshirgan [6].

Mamlakatimizda ushbu yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar davlatning barqaror rivojlanish strategiyasi doirasida amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktyabrdagi "2019–2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ–4477-son⁷ qarorida ekologik ta'lim va yashil iqtisodiyot sohasini rivojlantirish bo'yicha qator vazifalar belgilangan. Ushbu maqsadlarni amalga oshirishda ta'lim muassasalarining, ayniqsa, universitetlarning roli alohida ta'kidlanmoqda. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan qabul qilingan "Yashil makon" umummilliy loyihasi ekologik barqarorlikni oshirishda muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Mazkur loyiha doirasida hududlarda yashil hududlarni kengaytirish, xususan, ta'lim muassasalarida ko'kalamzorlashtirish ishlarini amalga oshirish belgilangan [7].

"Yashil universitet" tamoyili O'zbekistonning barqaror rivojlanish strategiyasiga muvofiq holda joriy etilmoqda. Ushbu tamoyillar ekologik mas'uliyatni oshirish, innovatsion yechimlarni qo'llash va ta'lim jarayonlarini barqarorlik maqsadlariga yo'naltirishga xizmat qiladi. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida ham mazkur loyihani amalga oshirish rejalashtirilmoqda. Bu, universitetning infratuzilmasini ekologik talablar asosida yangilash, energiya tejamkor texnologiyalarni tatbiq etish va talabalarga ekologik ta'lim berish orqali barqaror rivojlanishga hissa qo'shishga qaratilgan. Mazkur loyiha, o'z mohiyatida, mamlakat ta'lim tizimida yangi davrni boshlab beradi.

"Yashil universitet" tamoyili doirasida Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida bir qator islohotlar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Birinchidan, barqaror infratuzilmani shakllantirish uchun energiya tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, jumladan, universitet binolari va kampuslarda quyosh panellari, energiya tejaydigan asbob-uskunalar, zamonaviy yoritish tizimlari va izolyatsiya choralardan foydalanish nazarda tutiladi. Suvni tejash texnologiyalari, qayta ishlangan suvdan foydalanish, chiqindilarni saralash va qayta ishlash bo'yicha mexanizmlarni tatbiq etish rejalashtirilgan. Transport va logistika sohasida esa velosiped yo'laklari va qulay piyodalar infratuzilmasini yaratish, elektromobillarni quvvatlantirish stansiyalarini tashkil etish va universitetda ekologik xavfsiz transport xizmatlarini yo'lga qo'yish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.

5 <https://scientific.tues.uz/index.php/BSRTUES/article/download/44/59/268>

6 Xasanova Nasiba Nazar qizi. Barqaror rivojlanish konsepsiyasini tadqiq qilish yondashuvlari tahlili. – "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali – 2023-yil 10-son. https://doi.org/10.55439/GED/vol1_iss10/a641

7 <https://lex.uz/docs/-4539502>

Ikkinchidan, ekologik tafakkur va dunyoqarashni shakllantirish maqsadida ta'lim va tadqiqot faoliyatiga ekologik mavzularni kiritish, talabalar va o'qituvchilar uchun barqaror taraqqiyot va iqlim o'zgarishi bo'yicha bilim olish imkoniyatlarini yaratish, ekologik tadqiqotlarni rag'batlantirish va innovatsion yechimlarni qo'llab-quvvatlash ko'zda tutilgan. Shuningdek, madaniy-ma'rifiy dasturlar doirasida ekologik klublarni tashkil etish, "Yashil haftalik" kabi tadbirlarni o'tkazish orqali talabalar orasida ekologik g'oyalarni keng targ'ib qilish va universitet miqyosida ekologik tanlovlar, seminarlar va forumlarni yo'lga qo'yish rejalashtirilmoqda.

Shuningdek, universitetning mahalliy va xalqaro hamjamiyatlar bilan hamkorlikni rivojlantirishga katta ahamiyat qaratiladi. Mahalliy hamjamiyatlar bilan ekologik loyihalar, daraxt ekish, bog'dorchilik va ijtimoiy startaplar tashkil etish orqali muloqot o'rnatish nazarda tutilgan. Shu bilan birga, davlat tashkilotlari va xalqaro institutlar bilan hamkorlikda barqaror taraqqiyot maqsadlariga mos loyihalarni amalga oshirish, xalqaro grantlarni jalb qilish va ekologik loyihalarni birgalikda ishlab chiqish rejalashtirilmoqda [8].

Innovatsion texnologiyalarni joriy etish ham tamoyilining muhim yo'nalishlaridan biridir. Universitetda raqamlashtirish jarayonlarini yo'lga qo'yish orqali qog'ozdan tejimli foydalanish, onlayn kutubxonalar va virtual laboratoriyalarni tashkil etish, bulutli texnologiyalardan foydalanish ko'zda tutilgan. Shuningdek, kampuslarni ekologik me'yorlarga mos ravishda rejalashtirish, "yashil" sertifikatlar talablariga rioya qilish, masalan, LEED yoki BREEAM kabi standartlarga muvofiq qurilishlarni amalga oshirish nazarda tutilmoqda [9].

Bugungi kunga qadar O'zbekiston atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi o'n bitta xalqaro konvensiya, bitim va ular doirasidagi ettita ko'p tomonlama xalqaro shartnomaga qo'shildi. Jumladan, Parij bitimini ratifikatsiya qilgan tomon sifatida 2030 yilga kelib issiqxona gazlari solishtirma tashlanmalarini 2010 yildagi darajaga nisbatan 10 foiz qisqartirish bo'yicha majburiyat olgan. Shundan kelib chiqib, davlat dasturining tegishli bandiga muvofiq, O'zbekistonning Parij bitimiga qo'shilishi munosabati bilan "yashil iqtisodiyot"ga o'tish bo'yicha davlat strategiyasi ishlab chiqildi. Mamlakatimizda bu yo'nalishda ekologik sof, resurstejamkor texnologiyalarni joriy etish bo'yicha qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan, so'nggi yillarda Orolbo'yi hududida bir nechta loyiha bajarildi. Buning natijasida Orol dengizining qurib qolgan hududida saksovul va cho'lga chidamli boshqa o'simliklar ekildi. Mo'ynoq shahri infratuzilmasi keskin yaxshilandi.

O'zbekistonda 2019-2030 yillarda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish konsepsiyasi qator vazifalarni o'z ichiga oladi. Jumladan, energiya samaradorligi ko'rsatkichini ikki karra oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yanada rivojlantirish, ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining yigirma besh foizidan ko'prog'iga etkazish, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini zamonaviy, arzon va ishonchli energiya bilan ta'minlash ko'zda tutilgan.

Bundan tashqari, sanoat korxonalarini infratuzilmasini modernizatsiyalash, energiya samaradorligini 20 foizdan kam bo'lmagan miqdorga oshirish hamda sof va ekologik xavfsiz texnologiyalar va sanoat jarayonlaridan yanada keng foydalanish hisobiga ularning barqarorligini ta'minlash mo'ljallangan. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish va rivojlantirish nazarda tutilgan bo'lib, umumiy energiya ishlab chiqarish salmog'ida ushbu ekologik toza energiya ulushini 12 foizga etkazish belgilangan.

Shuningdek, "aqlli" qishloq xo'jaligi tamoyillarini joriy etish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, 1 million hektargacha maydonda tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy etish va ularda etishtiriladigan ekinlar hosildorligini 20-40 foizgacha ko'paytirish ko'zda tutilgan. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida erlarning tanazzulga uchrashi bo'yicha neytral balansga hamda asosiy turdagi qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishning o'rtacha hosildorligini 20-25 foizgacha oshirishga erishish mo'ljallangan.

Bugungi kunda suv va suvdan foydalanish sohasidagi qonun hujjatlarini kodifikatsiyalashtirish maqsadida Suv kodeksini ishlab chiqish nazarda tutilmoqda. Chiqindilarni boshqarishning zamonaviy texnologiyalarini joriy etishning huquqiy asoslarini ta'minlab beruvchi "Chiqindilar to'g'risida"gi qonunning yangi tahriri tayyorlanmoqda. Ushbu hujjatda qayd etilgan qishloq va suv xo'jaligi, qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish, "yashil" texnologiyalarni joriy etishning institusional asoslarini rivojlantirish, "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini ta'lim va fanga integratsiya qilish muhim vazifalardan biridir [10].

Barqarorlik indikatorlarini ishlab chiqish, ularni baholash va institusional islohotlar doirasida universitet doirasida energiya iste'moli, chiqindilar hajmi, suv sarfi kabi ko'rsatkichlarni muntazam kuzatish va ushbu ko'rsatkichlar asosida tegishli chora-tadbirlarni ishlab chiqish rejalashtirilmoqda. Shu bilan birga, universitetning xalqaro reytinglarda ishtirokini ta'minlash orqali ekologik standartlarga muvofiqlikni namoyon qilish, masalan, GreenMetric yoki QS Sustainability kabi barqarorlik indekslarida yuqori o'rinlarga ega bo'lishga erishish ko'zda tutilmoqda [11].

Ushbu tamoyili Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti uchun 2030-yilgacha mo'ljallangan strategik dastur doirasida ishlab chiqilgan bo'lib, barqaror rivojlanish me'yorlari, xalqaro ekologik standartlar va innovatsion yechimlarni o'z ichiga oladi. Bu dastur nafaqat universitetni ekologik mas'uliyatli rivojlanishga yo'naltiradi, balki uning xalqaro obro'sini oshirishga ham xizmat qiladi [12].

“Yashil universitet” tamoyilining Harakatlar rejasi Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini 2030-yilga kelib “yashil” standartlarga mos, resurslardan oqilona foydalanadigan, ekologik ongni rivojlantiruvchi va barqaror taraqqiyot tamoyillarini amaliyotga joriy etgan yetakchi oliy ta’lim muassasasiga aylantirishni maqsad qiladi. Ushbu strategik maqsad universitetning ekologik mas’uliyatli rivojlanish modelini shakllantirishga va uning xalqaro obro’sini oshirishga qaratilgan.

Harakatlar rejasi doirasida bir qator vazifalar belgilangan. Birinchidan, universitet infratuzilmasini “yashil” me’yorlarga moslashtirish orqali energiya va suv sarfini optimallashtirish ko’zda tutiladi. Bu yo’nalishda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, shu jumladan energiya tejaydigan tizimlar, suvni tejash texnologiyalari va chiqindilarni qayta ishlash jarayonlarini yo’lga qo’yish asosiy e’tibor markazida bo’ladi.

Ikkinchidan, ekologik innovatsiyalar va tadqiqotlarni rivojlantirish uchun tashkiliy va ilmiy bazani yaratish rejalashtirilmoqda. Bu borada barqaror taraqqiyot bo’yicha ilmiy-tadqiqot loyihalarini qo’llab-quvvatlash, ekologik yechimlar va ixtirolar bo’yicha tadqiqotlarni moliyalashtirish, hamda innovatsion texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etishga alohida e’tibor qaratiladi.

Uchinchi vazifa sifatida talabalar, o’qituvchilar va xodimlar o’rtasida ekologik madaniyatni shakllantirish bo’yicha targ’ibot ishlari olib borish ko’zda tutiladi. Ekologik tafakkur va dunyoqarashni rivojlantirishga yo’naltirilgan seminarlar, treninglar, madaniy-ma’rifiy tadbirlar va ekologik loyihalar orqali ijtimoiy mas’uliyatni kuchaytirish asosiy maqsadlardan biridir.

To’rtinchidan, milliy va xalqaro tashkilotlar bilan barqaror taraqqiyot bo’yicha hamkorlikni kengaytirish nazarda tutilgan. Bu doirada xalqaro ekologik standartlarga mos loyihalarni birgalikda amalga oshirish, grantlar va investitsiyalarni jalb qilish, shuningdek, universitetni xalqaro ekologik reytinglarda yuqori o’rinlarga olib chiqish choralari ko’riladi.

Beshinchidan, ekologik loyihalar va investitsiyalarni jalb qilish orqali moliyalashtirish manbalarini kengaytirish ham rejada belgilangan muhim vazifalardan biridir. Bu orqali universitetning ekologik dasturlarini amalga oshirishga moliyaviy asos yaratish va barqaror rivojlanishni ta’minlash ko’zda tutiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

“Yashil universitet” tamoyilining joriy etilishi nafaqat ekologik barqarorlikni ta’minlash, balki iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy mas’uliyatni oshirish uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu tamoyili orqali universitetlar nafaqat bilim beruvchi maskan, balki jamiyatda ekologik ong va mas’uliyatni shakllantiruvchi muhim institut sifatida faoliyat yuritishi mumkin.

O’zbekistonda barqaror rivojlantirish maqsadlariga erishishda “Yashil universitet” tamoyili ta’lim muassasalarida ekologik ongni shakllantirish, energiya va resurslardan samarali foydalanish, shuningdek, yangi texnologiyalarni tatbiq etish imkonini beradi. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida bu loyiha amalga oshirilayotgani mamlakatda yashil ta’limni rivojlantirish yo’nalishidagi dolzarb qadamlardan biri hisoblanadi.

Mazkur tashabbus kelajak avlodning ekologik mas’uliyatini oshirishda, ularga barqaror rivojlanish tamoyillarini singdirishda muhim o’rin tutadi. Sohoni yanada rivojlantirish uchun “Yashil universitet” tamoyillarini tatbiq etishda xalqaro tajribani o’rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish zarur. Xorijiy universitetlar bilan hamkorlikni kuchaytirish, ilg’or loyihalarni o’zlashtirish, qo’shma ilmiy tadqiqotlar olib borish va innovatsion yondashuvlarni integratsiya qilish ushbu yo’nalishda dolzarb hisoblanadi.

Shuningdek, universitetlar infratuzilmasini ekologik tamoyillarga asoslangan holda modernizatsiya qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va chiqindilarni boshqarish tizimlarini joriy etish talab etiladi. Bu nafaqat energiya tejamkorligini ta’minlaydi, balki umumiy xarajatlarni kamaytirishga ham yordam beradi.

Ekologik ta’limni rivojlantirish va barqaror rivojlanish bo’yicha maxsus o’quv dasturlarini yaratish orqali yosh avlodda ekologik mas’uliyatni shakllantirish mumkin. Universitetlar qoshida ekologik innovatsiyalar bo’yicha ilmiy-tadqiqot markazlarini tashkil etish, yosh olimlarning g’oyalarini qo’llab-quvvatlash va ularni amaliyotga tatbiq etishga yo’naltirish muhimdir.

Shu bilan birga, davlat tomonidan imtiyozlar va moliyaviy yordam mexanizmlarini kengaytirish, “Yashil universitet” tamoyilining joriy etilishiga katta ko’mak beradi. “Yashil universitet” tamoyili mamlakat ta’lim tizimini barqaror rivojlanish maqsadlariga moslashtirish yo’lidagi muhim qadamdir. Davlat, universitetlar va jamiyatning birgalikdagi muvofiqlashtirilgan harakatlari ushbu loyihaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta’minlab, yurtimizning ekologik va iqtisodiy barqarorligiga hal qiluvchi hissa qo’shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. D. Orr. Ecological Literacy: Educating Our Children for a Sustainable World. – Washington, DC: Island Press, 1992. – 210 p.
2. S. Sterling. Sustainable Education: Re-visioning Learning and Change. – Totnes: Green Books, 2001. – 192 p.

3. M. Shriberg. Institutional Assessment Tools for Sustainability in Higher Education. – Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2002. – 300 p.
4. W. Leal Filho. Handbook of Sustainability Science and Research. – Cham: Springer, 2018. – 485 p.
5. Xasanova Nasiba Nazar qizi. Barqaror rivojlanish tamoyilini tadqiq qilish yondashuvlari tahlili. – “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali – 2023-yil 10-son. https://doi.org/10.55439/GED/vol1_iss10/a641
6. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. – Paris: UNESCO Publishing, 2017. – 62 p.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 23.11.2023-yildagi “Respublikada yashillik darajasini yanada oshirish, “Yashil makon” umummilliy loyahasini izchil amalga oshirish orqali ekologik barqarorlikni ta’minlash chora-tadbirlari to’g’risida”gi PF-199-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-6673808>
8. J. Blewitt. Understanding Sustainable Development. – London: Earthscan, 2008. – 272 p.
9. Иванова Н.И., Левченко Л.В. «Зеленая» экономика: сущность, принципы и перспективы. //Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2017. No 2 (58)
10. <https://yuz.uz>
11. Кушнаренко А. Дефицит пресной воды: проблемы и способы решения // The WALL magazine. –URL: <http://thewallmagazine.ru/lack-of-fresh-water/>
12. Вахабов А.В., Хажикабиев Ш.Х. “Яшил иқтисодиёт” асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашнинг назарий ва амалий жиҳатлари. // Илмий электрон журнали. XXI аср: фан ва таълим масалалари”, No2, 2017.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>